

DETALJAN 3D HIDRODINAMIČKI MODEL SLOŽENIH USLOVA STRUJANJA PODZEMNIH VODA DELA BEOGRADSKOG IZVORIŠTA PODZEMNIH VODA

A DETAILED 3D HYDRODYNAMIC MODEL OF COMPLEX GROUNDWATER FLOW CONDITIONS OF PART OF THE BELGRADE GROUNDWATER SOURCE

Dušan Polomčić¹, Jelena Ratković¹, Dragoljub Bajić¹, Milica Stepanović¹

Rudarsko-geološki fakultet, Dušina 7, 11000 Beograd. E-mail: jelena.ratkovic@rgf.bg.ac.rs

APSTRAKT: *Beogradsko izvorište podzemnih voda je formirano u aluvijonu reke Save i prostire se u ukupnoj dužini od oko 50 km, od sela Progar do ušća Save u Dunav. Podzemne vode se pretežno zahvataju bunarima sa horizontalnim drenovima iz aluvijalnih naslaga kvartarne starosti. Jedan od dominantnih problema koji se javlja na izvorištu je konstantno opadanje kapaciteta bunara sa horizontalnim drenovima usled procesa starenja. Iz tog razloga neophodno je skoro na polovini bunara sa horizontalnim drenovima izvršiti projektovanje i utiskivanje novih drenova. U ovom radu je prikazana primena kompleksne hidrodinamičke analize na primeru bunara RB-36 sa ciljem zaustavljanja daljeg opadanja kapaciteta njegovom sanacijom tj. utiskivanjem novih drenova. Hidrodinamička analiza je jedan od najvažnijih i najkompleksnijih postupaka u procesu definisanja optimalnog tehničkog rešenja utiskivanja novih drenova na bunarima sa horizontalnim drenovima beogradskog izvorišta podzemnih voda.*

Ključne reči: *izvorište podzemnih voda, bunari sa horizontalnim drenovima, hidrodinamički model, novi horizontalni drenovi*

ABSTRACT: *The Belgrade groundwater source is formed in the alluvium of the Sava River and extends for a total length of about 50 km, from Progar to the confluence of the Sava and the Danube. Groundwater is mainly captured by radial collector wells from alluvial deposits of the Quaternary age. One of the dominant problems that occurs at the source is the constant decline in the capacity of wells due to the aging process. For this reason, it is necessary to design and insert new laterals in almost half of the radial collector wells. This paper presents the application of complex hydrodynamic analysis on the example of well RB-36 to stop the further decline of the capacity of this well by rehabilitating it, i.e. by inserting new laterals. Hydrodynamic analysis is one of the most important and complex procedures in the process of defining the optimal technical solution for inserting new laterals on radial collector wells of the Belgrade groundwater source.*

Key words: *groundwater source, radial collector wells, hydrodynamic model, new laterals*

UVOD

Bunar sa horizontalnim drenovima RB-36 je izgrađen 1979. godine i od tada čini sastavni deo vodozahvatnog sistema beogradskog izvorišta. Nalazi se na levoj obali reke Save, na Surčinskom polju, oko 9 km uzvodno od ušća Save u Dunav, kod Jocine ade (slika 1). U okviru samog izvorišta, lociran je između bunara RB-37, koji se nalazi uzvodno, i bunara RB-35, koji se nalazi nizvodno od bunara RB-36. Bunar sa horizontalnim drenovima RB-36 se sastoji od armirano-betonske nadzemne bunarske kućice, armirano-betonskog vodosabirnog šahta i čeličnih drenova. Iz bunarskog šahta je utisnuto 8 drenova u radijalnom rasporedu i u jednoj lepezi, po modifikovanoj Reni ili tzv. „beogradske“ metodi. Drenovi su utisnuti na koti 46,71 mnm, tj. na 1,5 m u odnosu na dno šahta. Izgrađeni su od čelika, koji je u odnosu na proces korozije nisko rezistentan. Početni kapacitet bunara iznosio je oko 120 l/s, dok je merenjima u periodu 2010-2022. godine registrovan drastičan pad kapaciteta u odnosu na početni. Podaci iz aprila meseca 2022. godine pokazuju da je kapacitet bunara RB-36 oko 15 l/s. Opadanje kapaciteta bunara RB-36 ukazuje na proces starenja bunara, pre svega na koroziju materijala od kojeg je izgrađena filterska konstrukcija drenova (Božović et al. 2019). Postupak mehaničke regeneracije drenova je do sada sprovedena četiri puta, međutim, u eksploataciji je ostalo samo tri drena, dok su ostali blindirani.

U radu je prikazana izrada hidrodinamičkog modela koji treba da rezultira kvantifikovanjem potencijalnosti lokacije bunara sa horizontalnim drenovima RB-36 u pogledu raspoloživih količina podzemnih voda koje se mogu zahvatiti na datoj lokaciji, optimalnim uslovima eksploatacije i režima rada bunara imajući u vidu procese starenja bunara, kao i definisanjem tehno-ekonomski optimalne konfiguracije novih vodozahvatnih delova konstrukcije bunara.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Područje beogradskog izvorišta podzemnih voda odlikuje raznolika geološka građa terena i na datom prostoru može razlikovati više tipova izdani. Na osnovu strukturnog tipa poroznosti, mogu se izdvojiti sledeći tipovi izdani: zbijeni tip izdani, pukotinski tip izdani, karstni tip izdani, uslovno „bezvodni“ delovi terena. U okviru zbijenog tipa izdani formirana je vodonosna sredina izvorišta podzemnih voda grada Beograda i prema rezultatima ranije sprovedenih istraživanja, utvrđeno je da debljina izdanske zone u aluvijalnim sedimentima generalno varira između 20-25 m. Vodonosnu sredinu generalno karakterišu nagle smene sedimenata u horizontalnom i vertikalnom pravcu, kako po litološkom, tako i po granulometrijskom sastavu. Ovakve promene su zapravo posledica intenzivnih promena u uslovima sedimentacije (Polomčić et al. 2016; 2018; 2022).

Pre izrade hidrodinamičkog modela rađena je analiza granulometrijskog sastava sedimenata kvartarne starosti koji su deponovani u užoj zoni predmetnog bunara. Granulometrijskom analizom su obuhvaćene bušotine koje se nalaze u neposrednoj zoni bunara RB-36, za koje su postojali podaci za sprovođenje pomenute analize. Interpretacijom dobijenih rezultata definisana je zona koja se u pogledu litološkog i granulometrijskog sastava može okarakterisati kao potencijalno povoljna sa aspekta utiskivanja novih drenova i nalazi se oko kote 46,71 mnm (Polomčić et al. 2022). Hidrodinamičkim modelom je obuhvaćen onaj deo terena beogradskog izvorišta podzemnih voda, za koji je procenjeno da se na njemu eventualno može ostvariti uticaj u pogledu izmene postojećeg režima izdani na račun povećanja kapaciteta bunara RB-36 i RB-38 (koji je takođe bio predmet detaljne hidrodinamičke analize). Prostor obuhvaćen modelom ima dimenzije 2140 m x 1930 m (slika 1).

Slika 1. Vodozahvatni i osmatrački objekti na prostoru obuhvaćenom hidrodinamičkim modelom
Figure 1. Radial collector wells and piezometers within the area encompassed by the hydrodynamic model

Hidrodinamički model sastoji se od 8 modelskih slojeva, a oblast obuhvaćena hidrodinamičkim modelom je šematizovana po principu paralelizacije srodnih litofacija, hronostratigrafski i genetski jednovremeno stvaranih aluvijalnih deponata (tabela 1). U skladu sa metodom konačnih razlika kontrolnih zapremina na kojoj je zasnovan primenjeni numerički kod MODFLOW-USG, iskorišćena je mogućnost da određeni hidrodinamički slojevi nemaju kontinualno rasprostranjenje u okviru prostora modela. Reč je slabije propusnim proslajcima, odnosno međuslojevima. Rezultat primenjenog pristupa je taj da su u zoni svakog od bunara sa horizontalnim drenovima na hidrodinamičkom modelu zadati slabije propusni

međuslojevi (ukoliko ih je prisutno više od jednog), iako najčešće jedan od njih ima dominantan uticaj na rad vodozahvatnog objekta.

Tabela 1. Diskretizacija prostora po dubini
Table 1. Field and model layers

Modelski sloj	Hidrogeološka funkcija	Litološki sastav
1	Slabopropusni sloj	alevriti, gline i muljevi facije povodnja, holocenske starosti
2	Vodonosni sloj	sitnozrni do srednjezrni peskovi i srednjezrni šljunkovi facije korita, holocenske starosti
3	Slabopropusni sloj	alevriti, muljevi i gline facije povodnja, eopleistocenske starosti
4	Vodonosni sloj	peskovi i šljunkoviti peskovi facije korita, eopleistocenske starosti
5	Slabopropusni sloj	alevriti, muljevi i peskovite gline facije povodnja, eopleistocenske starosti
6	Vodonosni sloj	srednjezrni peskovi i šljunkoviti peskovi facije korita sa <i>Corbicula Absheronica</i> mlađe eopleistocenske starosti
7	Slabopropusni sloj	alevriti, muljevi, gline i peskovite gline, facije povodnja eopleistocenske starosti
8	Vodonosni sloj	šljunak peskovit facije korita sa <i>Vivaparvus boechi</i> , mlađi eopleistocen

Analizirani prostor je na hidrodinamičkom modelu diskretizovan osnovnom mrežom kvadrata dimenzija 16 x 16 m u planu, dok je u zoni pet bunara sa horizontalnim drenovima na levoj obali Save koji su na modelu simulirani hidraulički realno (zadavanjem drenova, tj. kao realni bunari sa horizontalnim drenovima) izvršeno dodatno pogašćavanje osnovne mreže. Dodatna diskretizacija je izvršena u zoni lepeze drenova bunara RB-35, RB-36, RB-37, RB-38 i RB-40 zadavanjem nestruktuirane pravougaone umetnute mreže, dimenzija 2 x 2 m (slika 2).

Slika 2. Detalji diskretizacije na lokacijama bunara sa horizontalnim drenovima
Figure 2. Discretization details at locations of radial collector wells

Kada je u pitanju broj pijezometara na kojim se sprovodi monitoring režima nivoa podzemnih voda, treba istaći da su na istražnom području osmatranja nivoa podzemnih voda obavljena na ukupno 44 objekata (slika 3). Međutim, na svega 13 je poznata tačna lokacija filtra pijezometra i samo su oni korišćeni u procesu kalibracije modela (Polomčić et al. 2022).

Na hidrodinamičkom modelu je analiziran ostvareni režim podzemnih voda za vremenski period od 01.01.2017. do 25.05.2022. godine. Simuliran je period ukupnog trajanja 1970 dana. Dužina jednog proračunskog perioda je definisana tako da se na potrebnom nivou detaljnosti predstave hidrološki uslovi, tj. promene vodostaja reke Save, budući da ona predstavlja glavni izvor prihranjivanja kaptirane aluvijalne izdani. Osnovni proračunski vremenski korak na hidrodinamičkom modelu je trajanja 5 dana, što znači da je model imao ukupno 394 proračunski intervala (ili tzv. „*stress period*-a“). Na nižem nivou iteracija osnovni proračunski vremenski korak podeljen da 10 delova, nejednakog trajanja (faktor 1,2).

Slika 3. Oscilacije nivoa podzemnih voda u reprezentativnim pijezometrima
Figure 3. Groundwater level oscillations at representative piezometers

Na modelu su zadati sledeći granični uslovi: „reka“, „opšti pijezometarski nivo podzemnih voda“, „ekvivalentan bunar velikog prečnika“ i „bunar sa horizontalnim drenovima“.

Granični uslov „reka“ je zadat na osnovu podataka o vodostajima registrovanim na v.s. „Beograd“, bez pada vodnog ogledala obzirom na male dimenzije modela. Budući da se raspolagalo podacima o geometriji korita reke, još je u fazi izrade hidrogeološkog modela definisana usećenost korita u šematizovane hidrogeološke slojeve. Na osnovu analizirane geometrije korita reke, izdvojene su tri zone različitih dubina usecanja korita u sedimente izdani. Reprezentativne vrednosti koeficijenta filtracije naslaga rečnog dna su dobijene u postupku kalibracije hidrodinamičkog modela.

Graničnim uslovom „Opšteg pijezometarskog nivoa“ simulirani su vremenski promenljivi pijezometarski nivoi na spoljnim konturama modela. Granični uslov je zadat u zaleđu bunarskog niza. Ovaj granični uslov zadat je u slojevima 3-8 hidrodinamičkog modela u ukupno 24 zone.

Graničnim uslovom „Ekvivalentan bunar velikog prečnika“ zadati suokolni bunari sa horizontalnim drenovima (oni bunari koji se na modelu ne simuliraju realno) i predstavljeni su kao ekvivalentni cevasti bunari velikog prečnika. U pitanju su bunari RB-6, RB-6a, RB-3, RB-3a i RB-18. Svaki od bunara je na modelu predstavljen poznatim kapacitetom, koji se ostvaruje zahvatanjem preko određenog broja vertikalnih bunara, čiji broj zavisi od samog kapaciteta bunara, u odgovarajućem broju diskretnih modelskih ćelija.

Graničnim uslovom „Bunar sa horizontalnim drenovima“ zadato je pet bunara na modelu (RB-35, RB-36, RB-37, RB-38 i RB-40) i oni su simulirani hidraulički realno, tj. kao bunari sa horizontalnim drenovima. Pod realnom simulacijom se podrazumeva zadavanje hidrauličkog mehanizma eksploatacije podzemnih voda na način na koji se ona odvija u stvarnim uslovima terena. Od elemenata potrebnih za simulaciju bunara sa horizontalnim drenovima se raspolagalo rezultatima povremenog merenja kapaciteta bunara i nivoa u bunarskom šahtu, kotama lepeza na kojima su utisnuti drenovi, poznatim dužinama drenova i njihovim prečnicima, orijentacijama drenova u odnosu na vodosabirni šaht. Za potrebe zadavanja

bunara sa horizontalnim drenovima je korišćen *Connected Linear Network* numerički paket (CLN; unapređena β verzija) sadržan u MODFLOW-USG programu za trodimenzionalnu simulaciju kretanja podzemnih voda, upotrebom mreže nestrukturiranih modelskih ćelija i rešavanjem sistema diferencijalnih jednačina metodom konačnih razlika kontrolnih zapremina.

Kalibracija modela je vršena sve do postizanja zadovoljavajućeg stepena saglasnosti računskih vrednosti kapaciteta bunara i nivoa podzemnih voda sa vrednostima registrovanim na terenu. Na slici 4 dat prikaz rezultata kalibracije za četiri od trinaest pijezometara.

Slika 4. Rezultat kalibracije hidrodinamičkog modela za pijezometre: RB-36/P-3p, RB-36/P-3d, RB-36/P-4d, RB-38/P-1
Figure 4. The calibration results of the hydrodynamic model for piezometers: RB-36/P-3p, RB-36/P-3d, RB-36/P-4d, RB-38/P-1

U slučaju svih pet hidraulički realno simuliranih bunara sa horizontalnim drenovima, razlike u izmerenim i proračunskim kapacitetima bunara su male. Na slici 5 prikazane su razlike između izmerenih i sračunatih vrednosti kapaciteta bunara RB-36.

Slika 5. Razlike između izmerenih i sračunatih vrednosti kapaciteta bunara RB-36
Figure 5. Differences between measured and calculated values of RB-36 capacity

Opšte prihvaćena preporuka je da razlika ukupnog doticaja i ukupnog oticaja iz modela ne treba da je veća od 1%, za svaki vremenski korak proračuna. Procentualna greška u bilansu podzemnih voda izražena kao razlika ukupnog doticaja i oticaja iz modela iznosi 0.06 %, čime se potvrđuje da je model dobro etaloniran i po pitanju bilansa podzemnih voda.

REZULTATI

U slučaju bunara sa horizontalnim drenovima RB-36, dobijeno je da se vrednosti koeficijenta filtracije sedimenata u pličem delu profila vodonosne sredine razlikuju od sedimenata deponovanih na dubini postojećih drenova ili u podini sloja u kojem su utisnuti drenovi. U pličim delovima vrednosti koeficijenta filtracije iznose oko $K= 4 \times 10^{-5}$ m/s, dok u dubljim delovima iznose oko $K= 4.5 \times 10^{-4}$ m/s.

Kalibracija modela neposredne zone bunara sa horizontalnim drenovima RB-36 je ukazala da prva dva slabije propusna međusloja nemaju uticaj na eksploatacioni režim podzemnih voda, obzirom da prvi potpuno izostaje, a drugi ima veoma ograničeno rasprostranjenje u zoni objekta. S druge strane, treći slabijepropusan međusloj ima određeni uticaj na eksploatacioni režim podzemnih voda, a sa tim na hidrauličke uslove rada vodozahvatnog objekta.

ZAKLJUČAK

Formirani detaljni 3D hidrodinamički model šireg područja bunara sa horizontalnim drenovima RB-36 omogućio je sprovođenje prognoznih proračuna kojima je verifikovana potencijalnost izdvojenih delova hidrostratigrafskog profila na lokaciji objekta za utiskivanje novih drenova, izbor broja, trasa i dužina novih drenova, verifikovane njihove inicijalne hidrauličke karakteristike, i dokazana održivost eksploatacije podzemnih voda većim kapacitetom vodozahvata.

LITERATURA:

- Božović Đ., Polomčić D., Bajić D., Ratković J. 2019: *Hydrodynamic analysis of radial collector well aging at Belgrade well field*. Journal of Hydrology 528.
- Polomčić D., Bajić D. 2022: *Elaborati o hidrogeološkim uslovima utiskivanja novih drenova na bunarima RB-36, RB-38, RB-19 i RB-10M beogradskog izvorišta podzemnih voda*. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
- Polomčić D., Božović Đ., Bajić D. 2016: *Hydraulic characterization of laterals as applied to selected radial collector wells at Belgrade Groundwater Source*. Anales Geologiques de la Peninsule Balkanique (Geološki anali Balkanskog poluostrva) no. 77, pp. 33-42.
- Polomčić D., Ratković J., Bajić D. 2018: *Idejni projekat revitalizacije bunara RB-17 utiskivanjem novih drenova*. Elaborat o hidrogeološkim uslovima utiskivanja novih drenova na bunaru RB-17 beogradskog izvorišta podzemnih voda.